

ВПЛИВ ГЕРБИЦИДІВ НА УРОЖАЙНІСТЬ КОРЕНЕПЛОДІВ ЦУКРОВИХ БУРЯКІВ В УМОВАХ ЦЕНТРУ УКРАЇНИ

Г. Кулик, к.с.-г.н., доцент;

О. Серeda, студент

Центральноукраїнський національний технічний університет

Бур'яни завдають великої шкоди сільськогосподарським культурам і в більшості це пов'язано з недотриманням сівозмін, застосування добрив, систем обробітку ґрунту та заходів захисту від шкідливих об'єктів. Найбільш чутливі до забур'яненості просапні культури і зазнають значних втрат врожайності. Особливо найбільших втрат продуктивності через забур'яненість мають цукрові буряки [1].

Згідно наукових досліджень, до 8,0% насіння бур'янів проростає з верхнього шару ґрунту і має тривалий період проростання, тому не завжди є можливим провести захисту культури [2].

В початковий період вегетації цукрові буряки мають слабкі рослини і не можуть конкурувати з бур'янами. Бур'яни здатні суттєво зменшити врожайність коренеплодів. Як стверджує О.О. Іващенко, бур'яни здатні всередині вегетації на зріджених посівах зменшити врожайність на 40 і більше відсотків[3-5].

Одним з дієвих заходів захисту польових культур від бур'янів є застосування гербіцидів. Нами вивчалось питання захисту цукрових буряків від бур'янів за допомогою сумішей гербіцидів та кількості обробок.

Метою наших досліджень було встановити найбільш ефективну суміш гербіцидів, яка забезпечить зменшення забур'яненості посівів цукрових буряків і збільшення продуктивності коренеплодів.

Згідно наших даних, за роки досліджень, найбільшу врожайність забезпечила суміш гербіцидів Бельведер форте + Тореро, яка становила 44,4 т/га. Дещо меншу урожайність отримали у варіанті з обприскуванням Бельведер форте+Нортрон – 43,1т/га. У варіантах з Бельведер форте+Карібу і Бельведер форте+Пірамін Стар урожайність коренеплодів була приблизно однаковою 42,1 та 42,2 т/га відповідно.

Важливим показником при вирощуванні цукрових буряків є їх цукристість. За даними цього показника досліджувані варіанти забезпечили цукристість 17,4-17,6% і відносно забур'яненого контролю, це склало прибавку у 7,1-7,3%. За період проведення досліджень цукристість коренеплодів максимальною була у контролі чистому всю вегетацію та при обприскуванні сумішшю гербіцидів Бельведер форте+Тореро – 17,6%.

Не менш важливим показником продуктивності цукрових буряків є розрахунковий збір цукру з одиниці площі. Максимальний збір цукру отримали у варіанті із застосуванням суміші гербіцидів Бельведер форте + Тореро, що склало 7,79 т/га і це було на 6,70т/га більше забур'яненого контролю та на 0,17т/га менше чистого.

На основі проведених досліджень, можна зробити висновок, що застосування сумішей гербіцидів Бельведер форте+Тореро в боротьбі з бур'янами забезпечує чистоту посівів цукрових буряків і збільшення продуктивності коренеплодів.

Список використаних джерел

1. Іващенко О. О. Бур'яни в агрофітоценозах. Проблеми практичної гербології. К., 2001. 234 с.
2. Манько Ю.П. Проблема потенційної забур'яненості ріллі та напрями її вирішення в землеробстві. Мат.конференції. Особливості забур'янення посівів і захист від бур'янів в сучасних умовах. Київ, Світ, 2000. С.18-12.
3. Іващенко О.О. Чисті посіви. Захист рослин. 2001. № 6. С. 8-10.
4. Косолап М.П. Гербологія / М.П. Косолап. – К.: Арістей, 2004. – 364 с.
5. Бур'яни в землеробстві України: прикладна гербологія: навч. посібник / [І.Д. Примак, Ю.П. Манько, С.П. Танчик та ін.]. – Біла Церква: БДАУ, 2005. – 664 с.